

is in 1914 opgericht. Het is de accountant van een steeds toenemend aantal kleine en middelgrote gemeenten. Thans vervult het deze functie voor bijna 600 gemeenten. In totaal controleert het ruim 2.000 publieke en semi-publieke administraties.

De onafhankelijkheid ten opzichte van den opdrachtgever spreekt bij het Bureau uiteraard nog sterker dan bij de eigen gemeentelijke controle-diensten. Het Bureau is als het ware een zelfstandig accountantskantoor, dat zich op publieke en semipublieke administraties heeft gespecialiseerd. Door zijn grooten schat van ervaring, in soortgelijke of verwante administraties opgedaan (zoo controleert het Bureau meer dan de helft van alle gemeentebedrijven), zijn de diensten van het Bureau als adviseur in bedrijfseconomische en administratieve vragen van bijzondere beteekenis.

In eenige volgende artikelen stel ik mij voor nog het een en ander mede te deelen omtrent de controle bij den Ontvanger en bij Gemeentebedrijven.

(Wordt vervolgd).

ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET EFFECTENBEDRIJF

door *L. Goudsmit, Accountant N.I.v.A.*

Onder bovenstaande titel publiceert *Prof. Limperg* in de Februari en Aprilnummers van de vorige jaargang een beschouwing, naar aanleiding van de voorstellen tot verplichte accountantscontrole bij de leden van de Vereening voor den Effectenhandel.

De Hooggeleerde schrijver gaf hierbij als diens meening te kennen, dat bij de door het bestuur van de Vereening gegeven doelstelling niet de accountant in het vrije beroep past; wel acht *Prof. Limperg* hier een functie aanwezig voor den accountant in dienst van de Vereening.

Tegelijkertijd met het verschijnen van de voorstellen van de Vereening, was het probleem van de verplichte controle op haar leden ook in studie bij het bestuur van de New York Stock Exchange, hoewel daar voordien reeds uitgebreide controle maatregelen bestonden.

De déconfiture van een harer leden deed het bestuur op aandrang van de Securities and Exchange Commission opnieuw omzien, welke verdere maatregelen ter bescherming van het beleggend publiek genomen konden worden.

In verband met de bovenvermelde publicatie van *Prof. Limperg* van de Nederlandsche voorstellen is het interessant hiernaast een vergelijking te kunnen maken met de voorstellen van de Amerikaansche commissie.

De bestudeering van dit probleem werd opgedragen aan een op 14 Juli 1939 benoemde commissie, bestaande uit personen buiten het bestuur en de leden van de New York Stock Exchange, in samenwerking met een accountantskantoor. Deze commissie hield 21 vergaderingen, waarop een groot aantal personen uit financieele- en accountantskringen hun meening omtrent dit probleem hebben uiteengezet, terwijl hiernaast nog van vele zijden schriftelijke wenken werden ontvangen.

Aan de hand van de opmerkingen gemaakt op deze „hearings” en verdere verkregen aanwijzingen heeft deze commissie zich een oordeel gevormd omtrent de oplossing van dit probleem, welk oordeel is neergelegd in een uitgebreid rapport van 31 Augustus 1939.

De Whitney déconfiture in 1938 deed het bestuur van de New York Stock Exchange besluiten de contrôle maatregelen op haar leden te herzien. Tot de voornaamste maatregelen welke destijds genomen werden, behoorden o.m.:

1. Elk lid moet een financieel kwartaaloverzicht aan het bestuur zenden, waarvan ieder jaar een kwartaaloverzicht voorzien moet zijn van de handteekening van een Public-Accountant.
2. Het bestuur werd gemachtigd bij alle leden tenminste éénmaal per jaar een contrôle in te stellen door een contrôle orgaan in eigen dienst.
3. Er werden voorschriften gegeven voor een minimum eigen kapitaal.

Deze maatregelen dienden als uitgangspunt voor de studie van de nieuw benoemde commissie.

Bij de commissie waren drie belangrijke voorstellen ingekomen, waarvan het eerste voorstel inhield de instelling van een „brokerage bank”, wiens taak o.m. zou bestaan uit „to hold all cash or securities belonging to customers, and to negotiate loans on their behalf”. Deze maatregelen achtte de commissie een te diep ingrijpen in de werkzaamheden van de leden, terwijl de extra kosten die deze maatregelen met zich zouden brengen een te groote last voor deze bedrijven zouden beteekenen.

Het tweede voorstel behelsde de contrôle op te dragen aan accountants in dienst van de overheid. Ook deze maatregel achtte de commissie niet de juiste oplossing, daar zij geen gronden zag om de contrôle van overheidswege meer effectief te achten dan contrôle door public-accountants. Bovendien zag zij in de contrôle door public-accountants een objectieve beoordeeling welke vertrouwen bij het publiek genoot.

Het derde voorstel werd door de commissie als de juiste oplossing aangemerkt nl. de handhaving van het bestaande systeem van contrôle ingesteld vanwege de New York Stock Exchange zelf, zij het dan met een uitbreiding van de bestaande voorschriften.

De voorstellen van de commissie zijn uitgewerkt in 14 punten, welke o.m. behelsen:

1. De deposito van cliënten dienen in een speciale bewaargeving gedeponeed te worden bij de banken tenzij de cliënt verklaart, dat de aan de broker toevertrouwde gelden onder diens eigen geldvoorraad opgenomen kunnen worden, waarvoor hij in rekeningcourant gecrediteerd wordt. Naar Nederlandsche wetgeving zou dan in het eerste geval een overeenkomst van bewaargeving ontstaan (art. 1731 B.W.) en in het laatste geval een overeenkomst van verbruikleening (art. 1791 B.W.)
2. De commissie adviseert, dat door het beursbestuur en de Securities and Exchange Commission stappen ondernomen zullen worden ter verkrijging van een wijziging van de faillissementswet, waarbij bepaald dient te worden dat, in geval van faillissement van een lid, de onder 1. bedoelde deposito's die als bewaargeving zijn aan te merken, buiten de insolvente boedel blijven.
3. Het vaststellen van minimum bedragen voor verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Voordien waren deze verzekeringen alleen mogelijk ten opzichte van employé's, thans blijkt dat de

assurantie maatschappijen deze ook willen sluiten tegen oneerlijke praktijken van de leden zelf.

4. Een verhooging van het eigen kapitaal. Het minimum kapitaal moest bedragen \$ 25.000,—, terwijl thans voorgesteld wordt het minimum op \$ 50.000,— te brengen.
5. Verplichte toezending van een jaarverslag aan alle cliënten, voorzien van een accountantscertificaat.
6. De controle door public-accountants dient te geschieden „on a surprise basis”. Voordien werd de controle datum tevoren aangekondigd.

Men vergelijk hiermede de betreffende passage uit de voorstellen van de Vereeniging voor den Effectenhandel, luidende

„het lid bewaart de aldus opgemaakte schema-balans tot hij het tegelijk met de toezending der schema's aangekondigde bezoek van den accountant ontvangt”.

Deze maatregel werd in Amerikaansche accountantskringen als een belangrijke verbetering gezien.

In de *Commercial & Financial Chronicle* van 27 Januari 1940 schreef *Andrew Stewart* omtrent de „benefits of surprise examinations”:

„Not only the partners of the member firms, but often the employees as well, had advance notice of the date of the prospective examination. The Public Examining Board apparently felt that the 10 days' notice of the examination might make it possible to „window dress' or to cover up situations that might otherwise be disclosed.

The first step in a surprise examination is to assume audit control of all securities and cash, and to maintain such control as long as it is necessary. Thus, no securities received after audit control is established would be permitted to be included in the position as of the date of the examination except those received in the ordinary course of business. If a shortage in securities existed through improper withdrawal, any attempt to conceal it through delivery of securities to the firm after the examination was commenced, should be immediately brought to light”.

7. Handhaving en uitbreiding van de bestaande controle door controleurs in dienst van de Vereeniging. Haar taak wordt als volgt omschreven:

„reviewing the last statement of financial condition of inspecting the general business practices, and of making sure that the rules of the Exchange and federal regulations are being followed.”

De bovenstaande nieuwe regeling t.a.v. de controle is per 1 Februari 1940 in werking getreden. Ieder lid van de New York Stock Exchange werd hierbij verplicht voor 1 April 1940 op te geven welke public-accountant zij de controle hadden opgedragen.

In samenwerking met eenige accountants werd door het beursbestuur een instructie voor de controle vastgesteld. Deze instructie zullen wij hieronder laten volgen.

De instructies voor de public accountants zijn neergelegd in de „Regulations prescribed by the Committee on Member Firms for audit under authority of Rule 532 of the Rules of the Board of Governors.”

The audit shall be, at least, such as to substantiate the stated assets and liabilities and the scope and comprehensiveness thereof shall be such as would enable the independent public-accountant to express an opinion as to the stated financial condition of the member firm.

The scope of the audit shall comprehend at least the following: Comparison of ledger accounts with a trial balance obtained from the general and private ledgers and proofs of the aggregates of subsidiary ledgers with the respective controlling accounts therein.

Physical examination and comparison with books and records of all securities, currencies, tax stamps, warehouse receipts and other such assets on hand in vault or box or otherwise in physical possession.

Verification of securities in transit or in transfer.

Balancing of positions in all securities and commodities („spot” and „future”) as shown by the books and records.

Obtaining of written confirmations with respect to the following:

Bank Balances

Clearing Corporation or Association deposits or funds and open contractual positions

Money borrowed and detail of collateral

Accounts, commodities, securities and commitments carried for the firm by others.

Details of:

Securities borrowed.

When Issued Contracts.

Securities loaned.

Delayed delivery and other similar open contracts.

Securities failed to deliver.

Open commodity contracts with other firms.

Securities failed to receive.

Customers', Partners' and Firm's Accounts:

Ledger balance.

Delayed delivery and other similar open contracts.

Securities long and short.

Open commodity contracts.

When Issued Contracts.

Guarantees in cases where required to protect accounts guaranteed as of audit date.

All other accounts which in the opinion of the independent public accountant should be confirmed.

A written statement from a partner of the member firm as to all assets, liabilities and accountabilities, contingent or otherwise, not recorded upon the books of the member firm.

Confirmation of a customer's account may be in the form of a written acknowledgment of the accuracy of the statement of balances and security positions accompanying the first request for confirmation mailed by the public accountant.

Compliance with requirements for obtaining written confirmation with respect to the above accounts shall be deemed to have been made if requests for confirmation have been mailed by the independent public accountant in an envelope bearing his own return address and a second request similarly mailed to those not replying to the first request.

In addition to the reconciliation and confirmation of bank balances, as of the date of the audit, the independent public account-

tant shall, at a later date, after giving ample time for clearance of outstanding checks and transfers of funds, obtain from depositaries cancelled checks and statements of the bank accounts as of such date, and reconcile the balances shown thereon with the balances shown by the books of the member firm.

The independent public accountant shall review the methods of internal accounting control of the firm and its procedures for safeguarding securities.

A written report shall be submitted by the independent public accountant in which he shall attest that the requirements of these regulations have been observed in the conduct of the audit, and specifically comment in such report with respect to his review of the methods of internal accounting control of the firm and its procedures for safeguarding securities. Any condition disclosed by the audit that would cause the capital or net worth of the member or member firm to be less than that prescribed by the Committee on Member Firms shall be reported to that Committee by the member firm immediately upon ascertainment the of such facts.

Naast deze voorschriften heeft de commissie nog een vragenlijst ontworpen, welke gegevens bevat omtrent de financieele positie van het lid en welke vragenlijst mede in de accountantscontrôle betrokken moet worden. Aan deze vragenlijst, welke wij hieronder laten volgen, is tevens een verklaring toegevoegd, waarin alle leden van de firma, alsmede de accountant verklaren, dat deze vragen naar waarheid zijn beantwoord en door den accountant gecontroleerd.

NAME OF FIRM

ADDRESS

..... 19...

Committee on Member Firms,
New York Stock Exchange,
11 Wall Street, New York, N.Y.

Gentlemen:

We, the undersigned, members of the firm of
have caused an audit to be made in accord with our answer to the
questionnaire as of 19..., in accordance with
the regulations prescribed by your Committee under Rule 532 of
the Rules of the Board of Governors.

We hereby certify that, to the best of our knowledge and belief,
the above mentioned answer to the questionnaire represents a true
and correct financial statement of our firm.

.....

.....

.....

.....

I (we) hereby attest that the above mentioned audit has been
made, and, also that the coincident answer to the questionnaire has
been prepared, by me (us).

.....

Ten slotte laten wij hieronder de text van deze vragenlijst volgen.

Questionnaire for Member Firms Doing any Securities Business with Others Than Members or Member Firms or Doing a General Business with the Public.

1. *Total Bank Balances and Other Deposits.*

State total of each of contributions to clearing funds and commodity margin or other deposits. (State segregated funds separately with adequate description.)

2. *Total money borrowed and open „Street” items.*

State separately:

Total money borrowed and total market value of collateral;

„Omnibus” accounts (each account individually) carried for your firm by other banking or brokerage houses, showing debit and credit money balances, market value of securities both long and short, and status of commodity positions; and

Ledger balances and market value of securities in accounts for: Securities Borrowed, Securities Loaned, Securities Failed to Deliver and Securities Failed to Receive.

Responses to this question should indicate any borrowings or „omnibus” accounts adequately collateralized by securities exempted from registration under the Securities Exchange Act of 1934, otherwise than by action of the Securities and Exchange Commission, and by securities owned by respondent member firm or general partner thereof if exception from capital requirement thereon is desired.

3. *Total market value of negotiable securities in box and in transfer.*

4. *Customer’s accounts.* (All accounts for others than the firm or general partners thereof).

State separately totals of ledger debit balances and totals of ledger credit balances, with totals of „long” security valuations, totals of „short” security valuations and status of commodity positions in customers’ accounts in classifications as follows:

a. Accounts in which the margin is equal to or greater than New

York Stock Exchange requirements or accounts with current outstanding margin call and bona fide „cash” accounts which are expected to be cleared up within the time prescribed by Regulation T of the Board of Governors of the Federal Reserve System or by the New York Stock Exchange margin requirements;

b. Accounts in which the margin is less than New York Stock Exchange minimum requirements and which are not in such status as to warrant classification in section (a) above;

(State the total of „cash” necessary, for these accounts, to bring margining up to New York Stock Exchange margin requirements.)

c. Accounts in deficit or unsecured and which are not in such status as to warrant classification in section (a) above;

d. Accounts with „free” credit balances; and

e. Commodity accounts.

Customers’ accounts with commodity positions should be so stated as to indicate accounts in „deficit” and accounts with „spot” commodities in which accounts the equity is less than 30 % of the debit balance.

The total of any „equities” in customers „future” commodity accounts not segregated under the Commodities Exchange Act must be clearly indicated.

Accounts of any single entity with both security and commodity positions may be stated in a combined status. If so stated all relevant factors must be indicated.

Customers' accounts with no ledger balance but with open commitments, contracts or positions should be stated separately in such manner as to indicate clearly whether or not the item is in „equity” or „deficit”.

Balances and positions in each particular kind of security carried in accounts related by guarantees, if the guarantees are in an acceptable form and sufficiently comprehensive to warrant merging balances and security valuations, may be treated net and the consolidated position included as the account of a single entity in the proper classification determined by the consolidated position.

5. *Partners' accounts.*

State total of debit balances and total of credit balances, also total market value of long securities and „spot” commodities and total market value of short securities and total of net „profits” or total of net „losses” in „future” commodity positions in the following accounts:

- a. General partners' individual accounts;
- b. Firm investment and trading accounts;
- c. Underwriting and syndicate participation accounts; and
- d. Capital accounts.

State separately;

Any amounts, valuations or equities in general partners' individual accounts which are not covered by approved written agreements providing for the inclusion of such amounts, valuations or equities as partnership property for the purpose of computing the net capital of the member firm. Such accounts shall be stated as partners' accounts but in accordance with the classifications and instructions of Question 4 above.

Any amounts or valuations requested herein resulting from borrowings under subordination agreements or otherwise;

Any market valuations of long securities exempted from registration under the Securities Exchange Act of 1934 otherwise than by action of the Securities and Exchange Commission; and

Any market valuations of „spot” commodities which are hedged.

6. *Profit and loss accounts.*

Surplus and undivided profits, including balances in income and expense accounts (commission, interest, expenses, etc.) which will eventually be closed by journalizing to a profit and loss account. This question may be answered by giving one net amount, specifying debit or credit.

7. *Other accounts.*

State details (ledger balances, market values of securities, status of commodity positions and any other relevant information) of any accounts which have not been included in one of the answers to the above questions, entering each account separately. These accounts will include Exchange Memberships, Office Furniture and other fixed assets, if carried on the books, Revenue Stamp Accounts, Dividend Accounts, „Floor” Brokerage Receivable, Other Commission Receivable (commission receivable currently from other member firms should be stated separately), and Commodity „Difference” Accounts.

8. *Contingent items.*

Give a description of any open contingent assets, liabilities and accountabilities of the firm, other than customers' „regular way” purchases and sales, that are not included in a ledger account, showing the full application of such items to any existing positions as well as to each other. Items of this nature may include:

Purchases and sales for account of firm and partners.

Underwriting Commitments.

„When Issued” Contracts.

Delayed delivery items.

Commitments in Foreign Currencies.

Accommodation endorsements.

Rediscounted notes.

9. *Partners accounts in other offices.*

Have any general partners of your firm, individually or collectively, any security or commodity accounts or commitments carried by banks, trust companies or other banking or brokerage houses, which are not reflected on your books? If so, state debit and credit balances, value of securities and „spot” commodities long or short, and profit or loss in open commodity contracts.

Naar aanleiding van de voorstellen van de Vereeniging van den Effectenhandel heeft *Prof. Limperg* gemeend een waarschuwend woord te moeten laten hooren tegen de waarde van een accountantsonderzoek in het effectenbedrijf, zooals door het bestuur van de Vereeniging destijds werd voorgesteld (Men zie zijn beschouwing in het Februari-nummer van de vorige jaargang). Ook het bestuur van de New York Stock Exchange en met haar de Subcommittee on Independent Audits and Audit Procedure hebben gemeend te moeten waarschuwen tegen een overschatting van de waarde van een dergelijke controle. In haar betreffende publicaties schrijft zij o.m.:

„Considerable portions of the public apparently believe that the reports of independent auditors are certificates of complete assurance, almost in the nature of guarantees. In a recent questionnaire addressed to a representative group of stockholders, only eleven percent knew that the auditor's statement does not act as a guarantee of the financial statement.

It is the considered opinion of your Subcommittee, on the other hand, that independent audits cannot under complex modern business conditions give conclusive assurance against all possibilities of error and fraud. Assurance must be a matter of degree. This does not mean that audits are not of great value as independent checks of the correctness of the judgments of management and of the credibility of its representations, nor that they do not have an important deterrent effect.”

En verder:

„The Stock Exchange attributes great value to the outside audit because of the independent viewpoint and the accumulated general experience of the auditor. It emphasizes the importance of the independent auditor's judgment on the many complicated accounting questions involved in the presentation of financial statements.

Unavoidable limitations on the audit of the actual transactions should not lead the public to underestimate the assurance which the independent auditor may give that the judgment of management

has been exercised in accordance with sound accounting principals consistently followed by the company.

It is pointed out that even with correct factual data at the base, the possibility of accounting errors and mispresentations is so great as to warrant an independent review."

Het rapport van de Amerikaansche commissie geeft blijk van een diepgaande studie van deze materie, waarbij in tegenstelling met de Nederlandsche voorstellen, zooveel mogelijk de nadruk is gelegd op meerdere openbaarheid.

De Nederlandsche voorstellen lieten de uitvoering van de controle geheel over aan het inzicht van den accountant; de circulaire No. 865 van de Vereeniging vermeldde slechts” waarbij de accountants zich tot taak zien gesteld de beoordeeling van de laatst opgemaakte balans en de beoordeeling van de wijze van beheer der door cliënten aan de leden toevertrouwde fondsen."

De Amerikaansche maatregelen gaan te dien opzichte veel verder en we mogen constateeren dat de bestudeering van de instructies voor de accountants, welke het resultaat is van de samenwerking tusschen de Public Examining Board en accountants, een degelijke leidraad vormt voor de controle in deze soort bedrijven, alsmede ter beoordeeling van de waarde van een dergelijk onderzoek, in verband met de verantwoordelijkheid van den accountant.

Met *Prof. Limperg* gelooven wij, dat de oorspronkelijke voorstellen van de Vereeniging geen aanvaardbare basis beteekende voor de medewerking van public accountants aan de uitvoering van deze taak, doch wij meenen eveneens, dat wanneer de Vereeniging nieuwe voorstellen mocht beramen om te komen tot een verplichte controle bij haar leden, de maatregelen in Amerika een leidraad kunnen zijn, voor het scheppen van een deugdelijke basis voor deze controle.

SPECIMEN VAN EEN ALGEMEENE INSTRUCTIE VOOR DE ASSISTENTEN, MET TOELICHTING

door *P. J. H. J. Bos*

I. INSTRUCTIE

A. *Leiding werkzaamheden*

De assistenten verrichten bij elke controle de werkzaamheden, zooals deze zijn omschreven in het werkplan, hetwelk zich in het controle-dossier moet bevinden. Voorzover geen firmant bij de controle aanwezig is, en meerdere assistenten gelijktijdig werkzaamheden voor een controle of onderzoek verrichten, heeft de daartoe door de firmanten aangewezen assistent de leiding. Deze heeft dan de taak de te verrichten werkzaamheden over de assistenten te verdeelen, zoo noodig in overleg met den desbetreffenden firmant en op de uitvoering van deze werkzaamheden toe te zien. Hij is tevens belast met het afwerken van de aantekeningen en het inwinnen van informaties bij het personeel.

De onder hem werkzaam zijnde assistenten mogen alleen aantekeningen afwerken of inlichtingen inwinnen, met zijn toestemming.

Besprekingen met de directie of het inwinnen van informaties bij de directie van door ons gecontroleerde zaken mogen *alleen* met toestemming van den firmant geschieden.